

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Бакиева Рохила Болабековна

старший преподаватель кафедры “Узбекского и иностранного языка”

Джизакского политехнического института

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос информатизации образования, вопрос растущего интереса к интерактивным методам: использование инновационных педагогических и информационных технологий для повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: информатизация, инновация, информация, методы, технология.

Abstract: This article discusses the issue of informatization of education, the issue of growing interest in interactive methods: the use of innovative pedagogical and information technologies to improve the effectiveness of learning.

Key words: informatization, innovation, information, methods.

Информатизация образования является одним из приоритетных направлений развития современного информационного общества, и представляет собой процесс совершенствования образовательного процесса на основе внедрения средств информационно-коммуникационных технологий. Использование ИКТ в учебном процессе является актуальной проблемой современного школьного образования. Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой школьной дисциплине мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ. Это необходимо, так как:

- благодаря интерактивной природе, у учащихся увеличивается мотивация к изучению предмета;
- возможности преподавания расширяются, т.к. ИКТ является одной из составных коммуникативно-ориентированной методики. Вводя аудио-

видео технологии в процесс обучения, учитель расширяет и углубляет возможности преподавания, закрепления и практики различных аспектов преподаваемой дисциплины;

- ИКТ также позволяют использовать способности и стремления, учащихся к самостоятельной работе с помощью Интернета, когда всегда можно освежить, углубить и расширить информацию по тому или иному вопросу.

С учетом анализа педагогической литературы, посвященной данной проблеме, и опыта педагогической работы с использованием данных технологий предлагаем следующие этапы проектирования преподавателем метода обучения:

1) Этап формулировки дидактической цели - формирование предметных знаний - развитие предметных умений и навыков - формирование коммуникативных умений и др.

2) Этап учета особенностей познавательных процессов как деятельности, отбор необходимых составляющих действий. Например, для формирования предметных знаний необходимо разработать и использовать в процессе обучения задания на применение мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения, классификации и др.

3) Этап анализа психолого-педагогических условий - продолжительность изучения дисциплины - техническая оснащенность аудиторий - уровень компьютерной грамотности студентов - уровень общей подготовки и академической успеваемости - уровень форсированности умений и навыков самостоятельной учебной работы у студентов.

4) Этап определения педагогических действий, подлежащих реализации - форма и вид изложения материала (сжатая, концентрированная форма, подробное изложение и др., изложение материала в готовом виде либо проблемное изложение, приведение примеров и необходимой аргументации, диалог с аудиторией и др.).

5) Этап выбора методов обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий - для наглядной презентации учебного материала - для управления учебно-познавательной деятельностью - для проведения диагностики и контроля - для индивидуализации учебно-познавательной деятельности.

6) Коррекционно-диагностический этап включает в себя диагностику результатов процесса обучения по заранее определенным параметрам и необходимую коррекцию достигнутых результатов, а также коррекцию методов обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Последние годы независимости нашей страны ознаменованы серьёзными изменениями в общественно-политической и культурной жизни республики. Смена идеологических установок привела к многообразию типов школ, методик, программ, учебников. «В условиях глобальных развитий стало необходимым пере рассмотреть и углубление стандартов, определяющих минимум знаний, умений, развития учащихся, обязательный для всех вариантов образования. Как бы в противовес стандартам, широко применяются инновационные методики («инновация» - «движение к новому»), направленные на высокую познавательную активность учащихся, увлечённый поиск, их речевое творчество» [1].

С ростом межкультурных контактов и социальных связей общество предъявляет всё более прогрессивные требования к коммуникативным качествам человека, его умениям ориентироваться в информационных потоках; самообучаться, восполняя недостающие знания; обладать конкурентоспособностью и мобильностью; решать нестандартные коммуникативные задачи и стремиться к само актуализации в коммуникативной деятельности.

Этот факт акцентирует задачу становления коммуникативной компетенции каждого участника образовательного процесса, что предполагает необходимость качественных изменений в системе высшего образования как в учебных заведениях гуманитарного, так и технического профиля. В Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования подчеркивается, что у специалиста должна быть развита способность «реального общения с носителями языка и с аутентичными источниками информации», а также «коммуникативная способность на изучаемом языке, ядро которой составляет коммуникативная компетенция». Подчеркнем, что коммуникативная компетенция не сводится к овладению только вербальным кодом изучаемого языка. В концепциях ряда зарубежных и отечественных авторов актуализирована необходимость освоения коммуникативных стратегий, детерминирующих коммуникативную состоятельность личности.

Вместе с тем в исследовательских материалах последних лет подчеркивается, что большинство студентов вузов слабо подготовлены к эффективной иноязычной коммуникации. Этот факт подтверждён и результатами проведенной нами диагностики в экспериментальных группах обучающихся, 84% из которых в ходе интервью и бесед подтвердили, что испытывают трудности в общении и публичных выступлениях, особенно на иностранном языке. Студенты отметили, что не умеют применять набор вербальных и невербальных средств в качестве коммуникативных стратегий для компенсации недостающих коммуникативных знаний. Причем, эти результаты совпали в ответах студентов относительно деловой и межличностной коммуникативной деятельности как на иностранном, так и на родном языке, что свидетельствует об общепедагогическом контексте данной проблемы.

Сказанное позволяет сделать вывод об актуальности исследования процесса формирования стратегической компетенции студентов в коммуникативной деятельности.

Вместе с тем в имеющейся теоретико-методической базе по проблемам формирования коммуникативной компетенции студентов остаются существенные противоречия между:

- социальной востребованностью компетентных специалистов, подготовленных к активной иноязычной коммуникации, и преобладанием устаревших дидактических форм, акцентирующих «знаниевый» компонент в обучении иностранному языку, обусловленный высокой нормативностью учебного процесса;

- рамками стандартов образования в средней школе и вузе, что в силу слабой преемственности часто способствует регрессу знаний иностранного языка у студентов младших курсов;

- потребностью молодежи в коммуникативной успешности и недостаточной мотивированностью на целенаправленную деятельность по саморазвитию коммуникативной компетенции;

- ожиданиями качественной иноязычной подготовки с использованием инновационных подходов, современных образовательных технологий и неготовностью кафедр или отдельных преподавателей обеспечить организационно-методические условия для формирования профессионально-компетентного уровня студентов в коммуникативной деятельности.

В контексте выявленных противоречий сформулирована проблема диссертационного исследования: каковы научные основы формирования стратегической компетенции студентов в коммуникативной деятельности? К настоящему времени сложились объективные предпосылки для изучения данной проблемы в условиях современной педагогической реальности высшей школы. Подводя итог вышеизложенному, отметим, что использование

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку студентов усиливает деятельности и мотивационный компоненты в обучении, позволяет расширить спектр методов и средств обучения, которые может использовать преподаватель для организации учебной деятельности студентов на занятиях и для управления самостоятельной внеаудиторной работой студентов, изучающих иностранный язык. Методологическими принципами внедрения в учебный процесс современных информационных технологий, на наш взгляд, являются разумный синтез традиционных и нетрадиционных форм учебной деятельности, создание условий студентам для самостоятельного выбора темпа и траектории обучения, а также пропорциональное соотношение в учебном процессе обучающего и контролирующего компонентов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Жук, О.Л., Сиренко С.Н. Педагогика. Практикум на основе компетентностного подхода: учеб. пособие; Минск.: РИВШ, 2007.
2. Баранов М.Т. и др. Методика преподавания русского языка в школе: учебник для студ. М.: Издательский центр «Академия», 2000.
3. Ковалев А.Г. Психология личности. - М., Просвещение, 1970
4. Хрипкова А. Г. Мир детства: Подросток. М. Педагогика. 1989. год.
5. Абдувахобова Д., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.2014.
6. Абдувахобова Д. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016
7. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015
8. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614

9. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
10. Абдувахобова Д.Э. Использование информационно коммуникативных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Экономика и социум 155-158. 2022
11. Абдувахобова Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212
12. Абдувахобова Д. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914